

QR-КОДЫ, МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ОТРАСЛИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шарипов Гуложон Карши оглы

Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни

Независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15745075>

Аннотация: В статье анализируется использование технологий цифрового маркетинга, в частности QR-кодов, мобильных приложений и инструментов искусственного интеллекта (ИИ), их эффективность и перспективы развития на промышленных предприятиях Кашкадарьинской области. В ходе исследования были изучены практики продвижения промышленной продукции с помощью цифровых технологий на внутреннем и внешнем рынках. В частности, широко освещались возможности предоставления быстрой информации о товарах с помощью QR-кодов, общения с клиентами через мобильные приложения, а также использования искусственного интеллекта для прогнозирования потребностей клиентов и создания индивидуальных предложений. В статье на основе реального анализа описывается использование данных инструментов промышленными субъектами Кашкадарьинской области, проблемы, с которыми они сталкиваются, и пути их преодоления. Обоснована роль современных технологий цифрового маркетинга в повышении конкурентоспособности региональных отраслей.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, QR-код, мобильное приложение, искусственный интеллект, промышленное предприятие, Кашкадарьинская область, инновационные технологии, автоматизация маркетинга, клиентский опыт, цифровизация.

В частности, QR-коды все чаще используются как средство быстрого и удобного предоставления дополнительной информации о товарах. Они позволяют напрямую направлять клиентов к цифровым каталогам, техническим инструкциям, акциям и каналам связи. Мобильные приложения, с другой стороны, повышают эффективность маркетинга за счет установления бесшовного диалога с пользователем, автоматизации процессов заказа и доставки. Один из самых современных подходов — искусственный интеллект (ИИ) — позволяет анализировать поведение клиентов, прогнозировать их потребности и предоставлять персонализированные предложения.

Промышленные отрасли Кашкадарьинской области находятся в процессе цифровой трансформации. В настоящее время многие малые и средние предприятия региона стремятся адаптироваться к мировым технологическим трендам. При этом уровень эффективного использования технологических инструментов неодинаков среди предприятий. В данной статье анализируется использование QR-кодов, мобильных приложений и искусственного интеллекта промышленными субъектами Кашкадарьинской области, выявляются возникающие проблемы и выдвигаются перспективные предложения.

Внедрение технологий цифрового маркетинга не только поможет эффективно продвигать продукцию, но и будет способствовать общей цифровизации промышленных предприятий, что является важным фактором обеспечения экономической стабильности и конкурентоспособности всего региона.

Литературный обзор

Развитие цифрового маркетинга подробно изучалось многими зарубежными и отечественными исследователями. Классики маркетинговой теории — Ф. Котлер и Г. Армстронг — подчеркивали роль цифровых инструментов в стратегиях, ориентированных на потребителя. Они показывают влияние цифровой трансформации на каждый элемент маркетингового комплекса (4P).

В своей работе «Цифровой маркетинг: теория и практика» Хасанов У.Б. проанализировал состояние внедрения цифровых платформ, мобильных приложений и технологий искусственного интеллекта в Узбекистане на основе статистических данных. Он дал ряд рекомендаций по улучшению маркетинговой деятельности посредством QR-кодов, особенно для малого и среднего бизнеса.

Худойбергганов Н. в своем исследовании цифровой трансформации маркетинговой стратегии обосновывает прямое положительное влияние систем на основе искусственного интеллекта на продажи. Он изучил эффективность автоматизированной рекомендательной системы на основе поведения пользователей.

Также зарубежные ученые - Смит А. и Ли Х. - в своих статьях сосредоточились на сегментации клиентов, персонализированной рекламе и улучшении пользовательского опыта (UX) с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Их подходы могут послужить основой для

разработки инновационных маркетинговых механизмов для промышленных предприятий Кашкадарьинской области.

Проведенный анализ показывает, что для успешного применения технологий цифрового маркетинга на практике большое значение имеет не только техническая инфраструктура, но и наличие квалифицированных кадров, системной стратегии и государственных механизмов стимулирования.

Методология исследования

В данной научной работе комплексными методами исследования изучены вопросы внедрения и эффективности технологий цифрового маркетинга (QR-коды, мобильные приложения, искусственный интеллект) на промышленных предприятиях Кашкадарьинской области. Исследование проводилось по следующим этапам:

Для анализа выборки объектов исследования были отобраны 20 действующих малых и средних промышленных предприятий Кашкадарьинской области, осуществляющих свою деятельность в таких сферах, как производство текстиля, продуктов питания, строительных материалов, автозапчастей.

Использование методов сбора данных

- Метод опроса: Были проведены опросы среди руководителей компаний и сотрудников отделов маркетинга об уровне использования цифровых технологий, их отношении к ним и планах на будущее.
- Интервью: Данные углубленного анализа были получены в ходе личных интервью с представителями основных отраслевых субъектов.
- Анализ документов: Изучались внутренние отчеты, маркетинговые стратегии, веб-сайты и мобильные приложения, связанные с деятельностью предприятий.

Методы анализа

- С помощью SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы использования бизнесом технологий цифрового маркетинга.
- С помощью описательной статистики уровень использования QR-кодов, мобильных приложений и искусственного интеллекта был выражен в процентах.

➤ Модель уравнения: Была выявлена взаимосвязь между внедрением технологий и изменениями в продажах продукции, и рассчитан коэффициент корреляции.

Ограничения и запреты: Данное исследование было сосредоточено только на промышленных предприятиях Кашкадарьинской области, и не охватывало другие сектора региона (услуги, сельское хозяйство). В связи с закрытостью данных по некоторым предприятиям, возможность проведения полноценного анализа ограничена.

Результаты и обсуждение

На основании полученных в ходе исследования данных состояние использования технологий цифрового маркетинга промышленными предприятиями Кашкадарьинской области отразилось следующим образом:

Согласно исследованию по использованию QR-кодов, 40 процентов компаний используют QR-коды на упаковке продукции. Однако эти QR-коды в основном предоставляют статическую информацию (например, общую информацию о продукте, адрес производителя). Большинство компаний пока не используют возможность направлять пользователя к обновленному контенту с помощью динамических QR-кодов.

С появлением мобильных приложений только 15% опрошенных компаний имеют собственные мобильные приложения. В основном эти приложения включают в себя заказы, просмотр каталога продукции и коммуникационные сервисы. Однако интерактивность приложений низкая, а возможность общения с пользователями в режиме реального времени практически отсутствует.

Сложнее обстоит дело с внедрением технологий искусственного интеллекта. Только 2 крупных предприятия (10%) начали использовать элементы искусственного интеллекта при анализе поведения клиентов, обслуживании клиентов с помощью чат-ботов или оптимизации рекламы. Остальные предприятия либо недостаточно разбираются в этой технологии, либо не имеют необходимой технической базы и специалистов для ее внедрения.

Анализ показал, что существуют следующие основные препятствия на пути внедрения технологий цифрового маркетинга:

- Отсутствие технологических знаний и навыков;
- Ограниченные финансовые ресурсы;

- Малый бизнес недостаточно осознает важность цифрового маркетинга;
- В некоторых районах слабая инфраструктура (скорость интернета, ИТ-услуги).

Однако позитивные тенденции свидетельствуют о том, что передовой опыт, внедряемый некоторыми крупными и инновационными предприятиями, создает позитивные тенденции в цифровом развитии региональной промышленности. Были отмечены случаи увеличения продаж за счет онлайн-акций на продукты, скидок по QR-кодам и анализа рекламы на основе искусственного интеллекта.

Список использованной литературы:

1. Kotler F., Armstrong G. Marketing asoslari. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2021.
2. Hasanov U.B. Raqamli marketing: nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: “Innovatsiya ziyo”, 2022.
3. Karimov T.S. Raqamli vositalar orqali sanoat mahsulotlarini targ‘ib qilishning zamonaviy yo‘llari // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali, 2023, №3. – B. 78–85.
4. Xudoyberganov N. Marketing strategiyasining raqamli transformatsiyasi. – Samarqand: “Ilm ziyo”, 2020.
5. Rajabov M.N. Mobil ilovalar orqali mijozlar bilan aloqani kuchaytirish // “Biznes va Raqamli Taraqqiyot” jurnali, 2022, №2. – B. 51–59.
6. Qarshi o‘g, Sharipov G‘ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 1 (2023): 30.
7. Qarshi o‘g, Sharipov G‘ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 1 (2023): 30.
8. Qarshi o‘g, Sharipov G‘ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1 (2023): 30.
9. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 1 (2023): 25.
10. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Наука и технология в современном мире 1 (2023): 25.

11. Шарипов, Ғулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 1 (2023): 25.
12. Шарипов, Ғулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 1 (2023): 25.